

EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR VA ULARNING NATIJALARI

*Jizzax politexnika inistituti
v.b.dotsenti Achilov Elyor Temirovich*

Annotatsiya. Mazkur ishda eksperimental tadqiqotlarning mazmuni, ularni olib borish metodikasi va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqotlar ilmiy gipotezalarni tekshirishda, yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazishda va mavjud nazariyalarni asoslashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ishda eksperimentlarni rejalashtirish, ularni amalga oshirish jarayonlari va natijalarni tahlil qilish usullari bayon etilgan. Shuningdek, turli sohalarida – fizika, kimyo, biologiya va ijtimoiy fanlarda qo'llanilgan eksperimental tadqiqotlarning misollari keltirilib, ularning samaradorligi va ilmiy yangiliklarga qo'shgan hissasi ko'rsatib berilgan. Natijalar tahlili asosida aniqlangan xulosalar kelgusidagi ilmiy izlanishlar uchun yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilishi mumkin.

1-§. Eksperimental tadqiqotlar dasturi

Dissertatsiya ishining ikkinchi bobida nazariy tadqiqotlar va matematik modellashtirish orqali aniqlangan yong'oq mag'izini saralash mashinasining geometrik, kinematik va dinamik parametrlari asosida yong'oq mag'izini saralash mashinasining eksperiment namunasini tayyorlash uchun tadqiqot dasturi ishlab chiqildi.

Eksperimental tadqiqotlar dasturiga quyidagi vazifalar kiritildi:

- elak tuynugi o'lchamlarini va quvat sarfini baholash;
- eksperimental tadqiqotlarni o'tkazish uchun yong'oq mag'izini saralash mashinasining tajriba o'tkazish namunasini ishlab chiqish hamda yasash;
- yong'oq mag'izini saralash mashinasida saralash aniqligi va unumdorligiga ta'sir etuvchi parametrlar hisoblangan elak harakat amplitudasi, elakning qiyalik burchagi va elak ishchi qism uzunligini asoslash;
- tajribalarni matematik rejalashtirish va eng kichik kvadratlar usulidan foydalanib, yong'oq mag'izini saralash mashinasi parametrlarining maqbul qiymatlarini asoslash.

2-§. Elak tuynugi o'lchamini baholash va aniqlash

(2) formula orqali mag'izni vertikal yo'nalishdagi tezligi quyidagi qonuniyat asosida o'zgaradi:

$$\dot{y} = \frac{\mu_1 A \omega_2}{m \omega_2} \sin(\omega_2 t + \gamma_0) \sin \alpha + \left[\frac{N}{m} - g \cos \alpha \right] t + \frac{\mu_1 A}{m} \sin \gamma_0 \sin \alpha$$

Bu tezlikning grafigi quyidagi 3.1-rasmda keltirilgan. 3.1-rasmdan ko‘rinadiki qaralayotgan 0,5s vaqt oralig‘ida mag‘izning vertikal pastga yo‘nalgan tezligi 3,5 m/s ni tashkil etadi. Bu tezlikda elakdan o‘tish vaqtini aniqlash orqali tuynukni o‘lchamini baholaymiz.

$$t_1 = \frac{l_1}{v_y} = \frac{0.004m}{1m/s} = 0.004s$$

$$t_{1/4} = \frac{l_1}{v_y} = \frac{0.002}{1m/s} = 0.002s$$

$$t_{1/8} = \frac{l_{1/8}}{v_y} = \frac{0.001}{1m/s} = 0.001s$$

Yong‘oqning eng katta o‘lchami $l_1=40\text{ mm}$, mag‘izning to‘rtidan bir bo‘lagi $l_{1/4}=20\text{ mm}$, $l_{1/8}=10\text{ mm}$.

Tuynukdan o‘tish vaqti:

$$t_1 = \frac{\ell_1}{v_y} = \frac{0.004}{3.5m/s} = 0.00114s$$

$$t_{1/4} = \frac{\ell_1}{v_y} = \frac{0.002}{3.5m/s} = 0.00057s$$

$$t_{1/8} = \frac{\ell_{1/8}}{v_y} = \frac{0.001}{3.5m/s} = 0.00028s$$

1-rasm. Mag‘izning OY yo‘nalishidagi tezligi

Elakning tebranish tezligi grafigi 2-rasmda keltirilgan. 2-rasmda berilgan grafikka asosan elakning gorizontal yo‘nalishdagi eng yuqori tezligi 0,4 m/s deb qabul qilib, yong‘oq mag‘izining elak tuynugidan o‘tish vaqtida qancha masofaga gorizontal yo‘nalishda siljishini aniqlaymiz.

$t_1, t_{1/4}, t_{1/8}$ vaqt ichida elakning gorizontal yo‘nalishdagi ko‘chishi:

V_x ni maksimal qiymati 0.4 m/s.

2-rasm Elakning tebranish tezligi grafigi

$$\lambda_{X1} = t_1 \cdot v_x = 0.00114s \cdot 0.4m/s = 0.00046m$$

$$\lambda_{X1/4} = t_{1/2} \cdot v_x = 0.00057s \cdot 0.4m/s = 0.000228m$$

$$\lambda_{X1/8} = t_1 \cdot v_x = 0.00028s \cdot 0.4m/s = 0.000112m$$

Hisoblashlardan ko‘rinadiki mag‘izni vertikal yo‘nalishdagi harakat tezligi yetarli miqdorda bo‘lgani uchun tuynukdan o‘tib ketish vaqti kichik bo‘ladi. Bu vaqt oralig‘ida elakning gorizontol yo‘nalishdagi siljishi juda kichi bo‘lgan uchun mag‘izgni o‘tishiga ta’sir etmaydi. Ammo, elakning tebranish chastotasining kattaligi tuynuklarni doimiy yopilganday holatiga sabab bo‘ladi. Bu omilni e’tiborga oladigan bo‘lsak elak tuynuk kattaligi tebranish amplitudasining qo‘shilgan holati bilan aniqlanadi:

1. Turli yaroqsiz mag‘iz va chiqindilardan tozalovchi elakning teshigini diametri $d_0=6$ mm.
2. 1/8 qismdagi eng kichik mag‘iz o‘lchami 5,5 mm, katta mag‘izniki 9 mm bo‘lgani uchun bu tuganak diametri $d_1=15$ mm bo‘lgan aylanadan iborat bo‘lishi kerak;
3. 1/8-1/4<1/2 qism diapozonidagi eng kichik mag‘iz o‘lchami 7-8 mm, katta mag‘izniki 18 mm, elakning bu qismidagi mag‘izlarning shakli ovalligini e’tiborga olib ellips shaklida tuganaklar hosil qilish maqsadga muvofiq. Chunki katta butun mag‘izning 1/2 qismidan kichik bo‘lagining eng katta o‘lchami 26 mm, eng kichik o‘lchami 18 mm dan kichik bo‘ladi. Shuning uchun tuganak katta fokusi $a<26$ mm, kichik fokusi $b<18$ mm dan kichik bo‘lgan ellips shaklida bo‘lib, bunda ellipsning katta fokusi mag‘izning harakat yo‘nalishiga perpendikulyar bo‘lishi kerak. Bu holatni diametri $d_2=25$ mm bo‘lgan tuynuk bilan almashtirish mumkin.

Elakning eni B , uzunligi L bo‘lgan elakdagi tuynuklar soni n bo‘lsa, bu elakning mag‘izlarni o‘tkazish imkoniyatini quyidagicha baholash mumkin:

$$\phi = \frac{S_{el}}{n \cdot S_t} = \frac{BL}{n \cdot \pi \cdot r^2}$$

Bunda r-tuynuk radiusi.

Xulosa. Eksperimental tadqiqotlar ilmiy-texnik taraqqiyotning ajralmas qismi bo'lib, nazariy bilimlarni amalda sinash va yangi ilmiy faktlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar davomida olingan natijalar asosida mavjud gipotezalar tasdiqlanadi yoki rad etiladi, shuningdek, yangi ilmiy yondashuvlar shakllanadi. Eksperimentlarning aniqligi, takrorlanuvchanligi va asoslangan xulosalar chiqarilishi ilmiy izlanishlarning samaradorligini belgilaydi. Turli fan sohalarida o'tkazilgan eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, ularning natijalari nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy yechimlarni ishlab chiqishda ham muhim ahamiyatga ega. Shu bois, eksperimental tadqiqotlarni to'g'ri tashkil etish va tahlil qilish ilmiy faoliyatda ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Скворцов Е.А., Скворцова ЕГ, Санду И.С., Иовлев Г.А. Переход сельского хозяйства к цифровым, интеллектуальным и роботизированным технологиям // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 1014— 1028.
2. Idrisov, X. A., & Karimov, A. A. (2022, July). MOSH (*Phaseolus aureus* Piper.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In international conferences (Vol. 1, No. 11, pp. 106-111).
3. Pardayev, O. R., & Achilov, E. T. (2023). Optimizing the main structural dimensions and operating modes of the device that separates the seeds of agricultural crops from the ears and pods. *Экономика и социум*, (3-1 (106)), 172-175.
4. Egamnazarov, G. A. G., Raximboboyevich, P. O., & Temirovich, A. E. (2022). Qishloq xo'jaligi ekinlari donini ajratadigan qurilmada boshqli va dukkakli ekinlar royalarining qamrab olinish jarayonini tadqiq etish. *Механика и технология*, 2(7), 75-80.
5. Пардаев, О. Р., & Ачилов, Э. Т. (2022). ЭНЕРГО-И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. *RESEARCH AND EDUCATION*, 195.
6. Mirzayev O., Xurramova Z. Yong'oq chaqish mashinasidan foydalanishning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari // Andijon mashinasozlik instituti "Mashinasozlik" ilmiy-texnika jurnali №4 2022 y Andijon .- B. 600 .
7. Mirzayev O., Xurramova Z. Yong'oq mag'izlarining fizik xossalarini saralash qurilmasiga ta'sirini o'rganish // Andijon mashinasozlik instituti "Mashinasozlik" ilmiy-texnika jurnali №2 2023 y Andijon .- B. 100
8. Xurramova Z. Yong'oq mag'izini saralash jarayoni eksperiment natijalari maqbul parametrlarini aniqlash // Andijon mashinasozlik instituti "Mashinasozlik" ilmiy-texnika jurnali 2023, maxsus son №2, .- B. 1510